

USA

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ONLINE CONFERENCE

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM

25 DECEMBER
2024 YEAR

USA, WASHINGTON

Info.interconf@mail.ru

www.interonconf.org

**INNOVATION IN THE MODERN
EDUCATION SYSTEM**

Part 47

DECEMBER 2024

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

Washington, USA
25th December 2024

TABLE OF CONTENTS	
Valikhanova Nigora Abdukakhorovna <i>THE IMPORTANCE OF VALUES IN ETHNOPEDEAGOGY</i>	10
Yunusova Nargiza Bakhodirovna <i>THE EFFECTIVENESS OF LISTENING TO MUSIC IN THE LEARNING PROCESS.</i>	14
Qayumova Saida Said qizi Noryigitov Axmadjon Mirzaqul o'g'li <i>O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INSON HUQUQLARI SOHASIDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING HUQUQIY ASOSLARI</i>	17
Umidbek Dusmatov Alisher ugli <i>OCCLUSIVE DRESSING APPLICATION IN OPEN PNEUMOTHORAX: CLINICAL RELEVANCE, TECHNIQUES, AND ADVANCEMENTS"</i>	25
Umarova Gulchexra Shavkatovna <i>MENEJERLARDA KASBIY MADANIYATINI SHAKILLANTIRISH ZARURIYATI</i>	29
Abdulxamidov Abduvali Kholmiraev Saidkamol Vahobov Sarvarbek <i>ROLE OF THIAMIN DEFICIENCY IN THE HEART FAILURE</i>	35
Raxmonov Ixtiyor Xusanovich <i>MATEMATIKANING IQTISODIYOTDAGI ROLI</i>	38
Karlibaeva N <i>FURTHER IMPROVEMENT IN THE USE OF THE ILLUSTRATION METHOD TO DEVELOP AUDITORY SPEECH SKILLS IN ENGLISH LANGUAGE LEARNERS IN GRADES 10-11</i>	43
Norboyeva Zuhaxon <i>SHUKUR XOLMIRZAYEVNING "NOTANISH ODAM" HIKOYASIDAGI INSON VA TABIAT TUSHUNCHALARI</i>	45
Musaeva Dilfuza Abduraxmonovna <i>TAYANCH HARAKAT A'ZOLARIDA MUAMMOLARI BO'LGAN BOLALAR VA ULARNING XUSUSIYATLARI</i>	48
Z. Esonov J. Madaminov <i>RISHTON KULOLCHILIK MARKAZI TARIXI VA ISTIQBOLI</i>	54
Abduraximova Durdona Baxriddin qizi	59

<i>XUSUSIYATLARI</i>	
Raxmatova Dilafruz Payzullayevna <i>NAVOIY IJODINING BETAKROR JOZIBASI</i>	278
Jumayeva Feuza Sayidovna <i>O'QUVCHILARGA IJTIMOIIY-IQTISODIY BILIMLARNI TAQDIM ETISHDA O'YINLARDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK ASOSLARI</i>	281
Чориева С.З Камбарова О.С <i>ИСТОРИЯ И СИМВОЛИКА БРАСЛЕТОВ «БИЛАГ-УЗУК.</i>	285
Diyarov Akmal To'liqin o'g'li <i>INGLIZ TILIDAGI BOG'DORCHILIK TERMINLARINING SHAKLIY-STRUKTUR XUSUSIYATLARI</i>	292
Komil Murtazoyevich Abdivoxido Safarov Zokir Amanovich <i>UROLOGIK KASALLARNI ERTA ANIQLASH VA OLDINI OLISH CHORALARI.</i>	295
Tursunov Sherzod Abduqodirovich Umarova Laylo Nuralievna <i>EFFECTIVE MANAGEMENT OF BANKS INVESTMENT POTENTIAL</i>	300
Alimbetova Raygul Nasratdiyevna <i>YANGI KONSTITUTSIYA – HUQUQIY DAVLAT POYDEVORI.</i>	307
Latipova Jasmina <i>NAVOIY TARKIBANDIDA BADIY MAHORAT</i>	311
Nurmukhamedova Tursunoy <i>THE ROLE OF NI MULTISIM SOFTWARE IN TEACHING TECHNICAL SUBJECTS</i>	315

**INGLIZ TILIDAGI BOG'DORCHILIK TERMINLARINING SHAKLIY-
STRUKTUR XUSUSIYATLARI**

Diyarov Akmal To'liq o'g'li

Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ingliz tilidagi bo'g'dorchilik terminlari misolida ushbu tilda keltiriladigan so'zlarning shakli va struktur xususiyatlari ochib beriladi.*

Abstract: *In this article, the form and structural features of the words used in this language will be revealed on the example of the terms of suffocation in the English language.*

Аннотация: *В данной статье на примере терминов удушья в английском языке будут раскрыты форма и структурные особенности слов, употребляемых в этом языке.*

Kalit so'zlar: *leksema, struktur, morfema, prefiksatsiya, affiksatsiya, konversiya*

Ingliz tilida leksik birliklarning turlari, shakli va tuzilishi bo'yicha so'z borganda, boshqa tillar kabi o'zining shakliy-struktur xususiyatlari mavjudligini ta'kidlash mumkin. Leksemalarning tuzilishiga ko'ra o'ziga xos xususiyatlari Oltoy tillar oilasiga kiruvchi guruh tillaridan anchagina farq qiladi. Ayniqsa o'zbek tili bilan ingliz tilining leksikalarning shakliga ko'ra farqlari mavjud. Ushbu faslda ingliz tilidagi bo'g'dorchilik terminlari misolida ushbu tilda keltiriladigan so'zlarning shakli va struktur xususiyatlari ochib berilishi maqsad qilib olindi.

Ta'kidlash joizki, ingliz tilida leksik birliklar tuzilishiga ko'ra sodda va qo'shma tarzida o'rganiladi. Hattoki, o'zbek tilida keltiriladigan takror va juft so'zlar ham ingliz tilida qo'shma tarzida o'rganiladi. Sodda so'zlarning o'zi ham sodda va murakkab shaklga bo'linadi. Ushbu ma'lumot umumiy holatda bo'lishi mumkin, lekin bu tushunchalar ingliz tilidagi bog'dorchilik terminlarining struktur jihatdan o'rganish uchun kerak bo'ladigan bilimlar hisoblanadi. Qolaversa, ushbu shakliy-struktur xususiyatlar tilshunoslikning morfologiya bo'limida o'rganilishi ham har bir tilning tilshunosligi umumiy holatda ekanligidan dalolat. Bundan tashqari so'zlarning grammatik va leksik ma'nolari borligining o'zi ingliz tilidagi so'zlarning shakli va yasalishi bo'yicha tushunchalarni bir biridan yiroqlashtirmaydi degan xulosaga kelish mumkin.

Ingliz tilida grammatika ikkiga bo'linadi: birinchisi gapning strukturasi o'rganadigan bo'lim bu sintaksis hamda ikkinchisi so'zlarning ichki strukturasi o'rganadigan bo'lim bu morfologiya. So'zlarning o'zi morfemalarga birlashadi. Morfemalar esa eng kichik ma'noli qismlardan biridir. Ba'zi so'zlar yakka morfemadan tashkil topgan bo'ladi, ba'zilari esa bir nechta morfemalardan tashkil topadi. O'zbek tilida bo'lgani kabi morfemalar affiksatsiya usulida hosil qilinadi. Shunga ko'ra ingliz tilida ba'zi morfemalar so'zlarning boshida yoki oxirida birlashadi. So'zlarning boshida birlashadigan morfemalar prefiks, so'zlarning oxirida birlashadigan morfemalar esa suffikslar deyiladi. O'z o'zidan grammatik bog'lanishlarni anglatib keladigan affikslar infleksion morfemalar deyiladi. Masalan, dog so'ziga –s

qo'shimchasi qo'shilsa, ko'plik grammatik qo'shimcha sanaladi yoki drink so'zining o'tgan zamon shakli drank ko'rinishida kelishi ham morfemaning shu turiga kiritish mumkin.

Shu bilan bir qatorda so'zlarga butunlay yangi tus va ma'no beradigan morfemalar ham mavjud hamda bunday affikslar leksik munosabatda qo'shib keladi. Bunday morfemalar derivatsion morfemalar deyiladi. Masalan, -able affiksi bir narsa yoki hodisaning sodir bo'lish ehtimoli mavjud so'zlarni yasashda yordam bersa, -mid affiksi esa bir narsa yoki hodisaning o'rta qismini tasvirlaydigan so'zlarni yasashga yordam beradi.⁴⁰

Ayrim derivatsion affikslarda ma'nosi bir xil lekin tuzilishi jihatdan har xil bo'lish holatlarini ham uchratish mumkin. Bunday hodisa allomorflar deyiladi. Masalan, im – penetrable, in-edible, ir-iregular. Barcha qo'shilgan prefikslar inkor ma'nosini bildiradi. Allomorfik hodisa infleksion qo'shimchalardan ham uchrashi mumkin. Masalan, ot so'z turkumidagi ko'plik qo'shimchasi books, glasses; yoki fe'llarning uchinchi shaxs birlik qo'shimchalari bo'lgan seems, watches kabi so'zlarida uchratish ham mumkin.

Tillar morfologiyani o'rni va xususiyatiga ko'ra sinflarga ajraladi. Dastlabki bo'linish sintezning ko'rsatkichida ko'rinishi mumkin, ya'ni, morfologiya qismida foydalanilmaydigan tillar bu analitik yoki izolyatsiyalangan tillardir; morfologiya bilan bog'liq bo'lgan tillar sintetik tillardir. Shunday ekan, tillar sintezning ko'rinishiga qarab joylashtirilishi mumkin. Masalan, Xitoy tilini oladigan bo'lsak, bu til analitik va izolyatsiyalangan tillar qatoriga kiritiladi, chunki unda deyarli infleksion hodisalar uchramaydi. Hech shubha yo'qki, so'z yasalishi va tuzilishi bu tilda juda samarali hisoblanadi⁴¹.

Yuqorida derivatsion so'z tuzilishi haqida so'z borgan edi, ya'ni yangi so'z hosil qilish uchun zamin hozirlaydigan shakl sanaladi. Aynan shu dervatsion usulda so'z shakli hosil qilinishing 3 xil shakli mavjud: affiksatsiya, konversiya yoki qo'shma so'zlar turkumi.

R.Liber va P.Stekaverlarga ko'ra "Ingliz tili o'zgaruvchan til emas, bu til balki analitik til hisoblanadi. Ming yillar davomida Ingliz tili so'zlari sekin astalik bilan o'zgaruvchan shakldan sintetik tur bo'lgan tilga qarab soddalashib bormoqda. Ingliz tilida faqatgina otlar, olmoshlar va fe'llargina o'zgaruvchan bo'ladi. Sifatlarning o'zgaruvchanligi mavjud emas. Faqatgina ingliz tiligina Yevropa tillari orasida o'zgarmas sifatlarni qabul qiladi. Masalan, ayol va erkak kishiga ham bir xil holatda tall so'zining ishlatilishi bu fikrning yaqqol isboti⁴²".

Xulosa. Barcha holatlarni jamlagan holda aytish mumkinki, shakliy-struktur jihatda ingliz tilidagi terminlar affiksatsiya, qo'shma va konversiya tuzilish orqali tahlil qilinishi maqsadga muvofiq.

Leksik birliklarni qo'shma shaklga keltirishning o'zini ham turlari mavjud. Ingliz tilidagi leksikalarni qo'shma so'zlar qatoriga keltirish bo'yicha, Merchand, Adams, Ropers va Sigel, Selkirk, Liber, Bauver va Katamba kabi olimlar shug'ullanishgan.

Yuqorida ta'kidlanganidek, qo'shma leksikalar ikkita asosni bir biriga qo'shish orqali yangi ma'no hosil qilinadi. Ko'p hollarda qo'shma so'zlar qo'shib yozilganligini guvohi

⁴⁰ <https://englishlab294371612.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/10/word-structure-and-word-formation.pdf>

⁴¹ Packard, J. (2000) The morphology of Chinese. A linguistic and cognitive approach. Cambridge: Cambridge University Press.

bo'lganmiz, shuningdek, ingliz tilida qo'shma so'zlar chiziqcha bilan ham ajratib ham yozilishi mumkin. Odatda qo'shma so'zlar ingliz tilida otlardan tashkil topadi.

Ajratib yoziladigan qo'shma so'zlar: red tape, High Court;

Chiziqcha bilan yoziladigan qo'shma so'zlar: soft-ball, head-hunter;

Qo'shib yoziladigan qo'shma so'zlar: matchmaker, gamekeeper.

Shunday ekan bog'dorchilik terminlari orasida ham xuddi shaklga ega bo'lgan terminlarni uchratish mumkin. Bog'dorchilik terminlarining struktur jihatdan tahlil qiladigan bo'lsak, quyidagi holatlar uchraydi.

Tadqiqot davomida ingliz tilidagi bog'dorchilik terminlarining shakliy tuzilishini 4 xil usulda o'rganish joiz deb bilindi. Xususan, prefiksatsiya, affiksatsiya, konversiya va qo'shma tuzilish orqali.

REFERENCES:

1. ¹Lieber, R. and P. Stekauer (2009) The Oxford handbook of Compounding. Oxford: Oxford University Press.
2. ¹Packard, J. (2000) The morphology of Chinese. A linguistic and cognitive approach. Cambridge: Cambridge University Press.
3. <https://englishlab294371612.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/10/word-structure-and-word-formation.pdf>
4. <https://englishlab294371612.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/10/word-structure-and-word-formation.pdf>